

Revista de Ciencias Sociales

Evaluación formativa como desafío de la educación universitaria ante la virtualidad en tiempos de pandemia

Formative assessment as a challenge for university education in the face of virtuality in times of the pandemic

Lavado Guzmán, Milagritos Yrene*
Herrera Alvarez, Angela María**

En relación al artículo de Sánchez et al. (2021), intitulado: “Desafíos de la educación universitaria ante la virtualidad en tiempos de la pandemia”, en la cual realizan importantes alcances sobre los retos que los docentes de educación superior han tenido que enfrentar durante esta crisis sanitaria mundial en su práctica educativa; es pertinente complementar el estudio con aspectos que permitan considerar a la evaluación, vista desde un enfoque formativo como uno de los desafíos de la educación universitaria en tiempo de pandemia bajo el contexto de entornos virtuales.

En este sentido, es necesario referir lo indicado por Hidalgo (2020): “(...) durante las últimas décadas el interés que se ha dado al rediseño del proceso de enseñanza aprendizaje ha permitido la reconfiguración y valorización de la evaluación” (p.190); bajo la situación suscitada por la pandemia la evaluación toma mayor relevancia, sobre todo porque ya se concebía ésta como una evaluación formativa dada a lo largo de todo el proceso educativo de manera permanente (Anijovich y Cappelletti, 2017; Del Castillo et al., 2021; Asiú et al., 2021); y es precisamente de acuerdo a García et al. (2021), que en los espacios virtuales

* Maestranda en Docencia Universitaria. Licenciada en Administración. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: mylguz@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6399-3850>

** Doctora en Ciencias de la Educación. Maestría en Didáctica de la Ciencias Sociales. Licenciada en Educación Inicial. Docente en la Universidad Norbert Wiener, Lima, Perú. E-mail: amheal1212@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6399-3850>

los docentes tuvieron que recurrir a la puesta en marcha de estrategias que ya poseían, y adecuarlas para este tipo de entornos, dejando de lado la concepción que evaluar es colocarle un número al conocimiento adquirido, partiendo para este propósito desde el rol del docente como un agente de cambio en constante reflexión, que tiene la capacidad de adecuar su práctica a las necesidades que genera el contexto (Del Castillo et al., 2021).

Por otra parte, la evaluación formativa propicia en los estudiantes ser más activos y participativos, mostrándose dispuestos a compartir sus saberes con otros compañeros y preparados a escuchar la retroalimentación de su docente de manera asertiva, comprendiendo su nivel de progreso y cuáles son las debilidades que necesitan reforzar, en todo este proceso estos van a desarrollar habilidades como la autoevaluación y coevaluación (García et al., 2021; Walls, 2021), en esta línea de acuerdo a Fraile et al. (2021), se debe comprender que la evaluación formativa “no tiene como objetivo principal otorgar una calificación al alumnado, sino favorecer su aprendizaje y también el del docente, tomando conciencia de su práctica, para ser capaz de mejorarla” (p.726).

Los entornos virtuales permiten hacer uso de diversos recursos y aplicativos tecnológicos para llevar a cabo la evaluación formativa, conllevando ello a que los docentes potencien sus competencias digitales, bajo la finalidad de lograr las fases de la evaluación referida que son motivar y retroalimentar (García et al., 2021); en el aspecto de retroalimentación es oportuno indicar lo referido por Walls (2021), los espacios virtuales apoyan tres factores que impactan en ella, y estas son:

1. Tiempo: En entornos virtuales la retroalimentación es inmediata.

2. Formato: La devolución puede entregarse en formato de texto, audio o vídeo.

3. Detalle: Las herramientas digitales permiten dar acceso a múltiples recursos adicionales que están disponibles en *internet* para proporcionar al alumno más información.

Como conclusión, se puede indicar que definitivamente la evaluación formativa representa una forma singular de evaluar,

la cual no tiene relación con darle una valoración cuantificable, es decir colocar una nota, la evaluación formativa más bien se encuentra orientada a brindar los alcances a los estudiantes de manera permanente, en el momento oportuno, sobre su proceso de formación; en este sentido, es bueno considerar que los entornos virtuales hoy representan un espacio enriquecedor para que el docente coloque en práctica la evaluación formativa partiendo desde la motivación y retroalimentación hacia el estudiante.

Referencias bibliográficas

Anijovich, R., y Cappelletti, G. (2017). *La evaluación como oportunidad*. Paidós.

Asiú, L. E., Asiú, A. M., y Barboza, O. A. (2021). Evaluación formativa en la práctica pedagógica: Una revisión bibliográfica. *Revista Conrado*, 17(78), 134-139. <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1654>

Del Castillo-Olivares, J. m., y Del Castillo-Olivares, A. (2021). El impacto de la CoVid-19 en el profesorado de educación superior y sus concepciones sobre la evaluación. *Campus Virtuales*, 10(1), 89-101

Fraile, J., Ruiz-Bravo, P., Zamorano-Sande, D., y Orgaz-Rincón, D. (2021). Evaluación formativa, autorregulación, feedback y herramientas digitales: Uso de Socrative en Educación Superior. *Retos*, 42(4), 724-734.

García, J. M., Farfán, J. F., Fuertes, L. C., y Montellanos, A. R. (2021). Evaluación formativa: Un reto para el docente en la educación a distancia. *Delectus*, 4(2), 45-54. <https://doi.org/10.36996/delectus.v4i2.130>

Hidalgo, M. E. (2020). Reflexiones acerca de la evaluación formativa en el contexto

universitario. *Revista Internacional de Pedagogía e Innovación Educativa*, 1(1), 189-210. <https://doi.org/10.51660/ripie.v1i1.32> -

Sánchez, L. C., Sánchez, J. E., Palomino, G. D. P., y Verges, I. Y. (2021). Desafíos de la educación universitaria ante la

virtualidad en tiempos de la pandemia. *Revista de Ciencias Sociales (Ve)*, XXVII(E-4), 32-48.

Walss, M. E. (2021). Diez herramientas digitales para facilitar la evaluación formativa. *Tecnología, Ciencia y Educación*, (18), 127-139. <https://doi.org/10.51302/tce.2021.575>